

ИНДУКТИВ ҒАЛТАКНИНГ МАГНИТ МАЙДОН ИНДУКЦИЯСИНИ ЎЛЧАШДА ТОК КУЧИГА БОҒЛИҚЛИГИНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Мирсалихов Баходир Абдусаматович, ф-м.ф.н. доцент

Сайтджанов Шовкат Нигматжанович, катта ўқитувчи

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

saytdjanov123@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7362525>

Аннотация. Ушбу келтирилган мақолада индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишнинг аҳамияти ва олинган натижалари таҳлили келтирилган. Унга кўра, ғалтакнинг ичидаги магнит майдонини аниқлаш учун ғалтакнинг симметрия ўқиға параллел йўналишидаги магнит майдонини ўлчашга созланган Холл датчигидан фойдаланилади.

Калит сўзлар: электр токи, заряд, электр майдон, магнит майдон, Ампер кучи, индуктив ғалтак, Холл датчиги.

Кириш. Ҳозирги буюк юксалишлар даври техниканинг энг такомиллашган усулларини талаб этади. Бунга фақатгина фан билан ишлаб чиқаришнинг мустақкам ўзаро ҳамкорлиги асосидагина эришиш мумкин. Биринчидан техника тараққиёти физик олимлар олдиға назарий жиҳатдан ишлаб чиқарилиши лозим бўлган бир қатор масалаларни кўйди.

Индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишнинг аҳамияти жуда долзарблиги билан ажралиб туради, бунда магнит майдони электр токи билан узвий боғланган: ток пайдо бўлса, магнит майдони ҳам пайдо бўлади, ток йўқолса, магнит майдони ҳам йўқолади. Демак, ток энергиясининг бир қисми магнит майдонини ҳосил қилишға сарф бўлар экан.

Тадқиқот объекти ва усули. Ушбу мақолада индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганилди ва унинг аҳамиятини очиб беришға ҳаракат қилинди, бошқача айтганда, магнит майдони уни ҳосил қилишға кетган электр энергиясига тенг энергияға эға бўлиши керак.

Индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишда ток манбаи, индуктив ғалтак, тесламетр асбоб-ускуналаридан фойдаланилди.

Бундан шундай хулоса чиқариш мумкин-ки, агар магнит майдони йўқолса, унинг энергияси йўқолмайди, бу энергия ўзиндукция токининг энергиясига айланади. Демак,

электромагнит индукция ходисаси электр ва магнит энергияларининг бир-бирига айланиш жараёнига асосланган. Фараз қилайлик, бир контурда (индуктивлиги L) ток оқа бошласин. Ток, нолдан максимал I қийматига кўтарилгунча, Φ магнит оқимини ҳосил қилади[1,2]:

$$\Phi = LI$$

Ток кичик dI қийматга ўзгарса оқим ҳам кичик $d\Phi$ қийматга ўзгаради.

$$d\Phi = LdI$$

Лекин биламиз-ки магнит оқими $d\Phi$ га ўзгариши учун ток dA ишини бажариш керак.

$$dA = Id\Phi = LI dI$$

Ампер қонунидан шундай хулоса чиқариш мумкинки., бир томонга оқётган токли параллел ўтказгичлар ўзаро тортишади, қарама-қарши томонга оқётган токли ўтказгичлар ўзаро тортишади. Магнит майдоннинг токли кичик бир ўтказгичга кўрсатадиган таъсир кучини ифодаловчи қонун Ампер қонуни қонуни деб аталади. Индуктив ғалтакнинг магнит майдон индукциясини ўлчашда ток кучига боғлиқлигини ўрганишнинг аҳамияти ҳам албатта ток кучи билан магнит майдон индукцияси ўзаро боғлиқлигини кўрасатиб беради[3].

Био-Савар-Лаплас қонунига асосан I ток кучи ўтадиган контур томонидан P нуқтада ҳосил қилинадиган магнит майдон индукцияси токнинг dI элементлари кўшадиган ҳиссаларининг йиғиндиси билан аниқланади:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I}{r^2} \cdot \left[d\vec{l} \times \frac{\vec{r}}{r} \right] \quad (1)$$

Бу ерда $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ Gn/m}$ - магнит доимийси, dI ток элементида P нуқтага \vec{r} - радиус вектор. Шундай қилиб, бутун ўтказгичнинг магнит майдонини ўлчаш ҳисоблаш учун токнинг ҳамма элементлари бўйича интеграллаш зарур [3,4].

1-расм

Кўп ҳолларда бу катта ҳажмли ҳисоблашларга олиб келади ва фақатгина маълум симметрияга эга бўлган ўтказгичлар учунгина аналитик ечимни олиш мумкин бўлади.

Индуктив ғалтак магнит майдон индукциясининг ток кучи I га боғлиқлигини ўрганишда бизга тесламетр қурилмаси керак бўлади.

Олиб бориладиган тажрибада индуктив ғалтакдаги клеммаларни суриб, унинг узунлиги L ни 15 см га тўғрилаб олиниб, ростланг (ғалтакдаги шкалада 10 см ва 15 см позициялардаги клеммалар).

Тадқиқот натижалари ва уларни муҳокамаси. Эксперимент натижалари учун ғалтакдаги ток кучини 0 дан 3 А гача 0,3 А қадам билан ортириб бориб, I ток кучининг ҳар бир қиймати учун тесламетр ёрдамида B магнит майдон индукцияси ўлчанади.

Олинган натижаларни магнит майдон индукцияси B нинг ғалтакдаги ток кучи I га боғлиқлик графиги чизилади. Графикка тажриба олинган нуқталарни ҳамда ғалтакдаги ўрамлар сони ва узунлиги

$$B = \mu_0 I \frac{N}{L} \quad (2)$$

ифодадан олинган назарий эгри чизиқи чизилади.

Жадвал-1.

I (A)	B _{экс} (Тл)	B _{наз} (Тл)
0,3	2	$8,79 \cdot 10^{-5}$
0,6	4	$1,76 \cdot 10^{-4}$
0,9	6	$2,64 \cdot 10^{-4}$
1,2	7	$3,52 \cdot 10^{-4}$
1,5	9	$4,40 \cdot 10^{-4}$
1,8	11	$5,27 \cdot 10^{-4}$
2,1	13	$6,15 \cdot 10^{-4}$
2,4	14,5	$7,03 \cdot 10^{-4}$
2,7	16	$7,91 \cdot 10^{-4}$
3	18	$8,79 \cdot 10^{-4}$

1-график

2-график

Магнит майдон индукцияси B нинг узунлик бирлигига тўғри келадиган чўлғамлар сони $n = N/L$ га боғлиқлик графиги чизилади.

Хулоса. Соленоиднинг магнит майдонини ҳисоблаш учун геометрик ўлчамлари ва ток кучининг қийматлари турлича бўлганда (2) формуладан фойдаланиш мумкинлиги ҳақида хулоса чиқарилган.

REFERENCES

1. Калашников Э.Г. Электричество. М., 2004.
2. Россель Ж. Общая физика. Москва. “Вузовская книга”, 2008. – 448 с.
3. Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.А. Гордеев-Бургвиц— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 331 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/35441.html>. — ЭБС «IPRbooks».
4. Савельев, Е. В. Курс общей физики: в 3 т. / Е. В. Савельев. – М.: Наука, 1987; 1989. Т. 1–3.
5. Сундуков В.И. Общая электротехника и основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Сундуков. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2017. — 96 с. — 978- 5-7829-0538-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73311.html>